

La estabilidad laboral: aspectos y procedimientos en la LOTTT

Francisco Javier Marín Boscan**

Resumen

El propósito es considerar en la LOTTT aspectos de la Estabilidad Laboral y sus procedimientos. En ese sentido, se analiza sobre la Estabilidad como derecho de los trabajadores, nociones, beneficiarios y sus clases. Igualmente la inamovilidad por decreto y el despido. De manera fundamental, son estudiados los procedimientos de estabilidad laboral. Se constata: la LOTTT define como regla la estabilidad absoluta y regula todos los procedimientos; en el procedimiento judicial se resquebraja la necesaria igualdad procesal de las partes, cuando se dispone un lapso mayor para los trabajadores, a los fines de su comparecencia. Es una investigación documental sustentada en el método analítico.

Palabras Clave: Estabilidad, Inamovilidad, LOTTT, Procedimientos de Estabilidad Laboral

*Recepción: 27-02-2015

Aceptación: 18-3-16

***Abogado. Magíster Scientiarum en Derecho Laboral y Administración del Trabajo (LUZ). Profesor de la Universidad del Zulia. Investigador adscrito en el Centro Investigación de Estudios Laborales (LUZ)